

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561190>

УДК 622.276.58.054:621.658

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ УСИЛИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПАРЫ ПЛУНЖЕР-УПЛОТНЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ НАСОСОВ

В.Ш. Гусейнова,

д.ф.по технике, доц.,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и

Промышленности,

г. Баку

Аннотация: В статье решена задача по определению значения усилия для создания необходимого напряжения пары плунжер-уплотнения нефтепромысловых насосов. Многолетний опыт эксплуатации нефтепромыслового оборудования при подземном ремонте скважин показывает, что обеспечение надежности и долговечности применяемых насосных установок во многом определяется качеством и эксплуатационными характеристиками деталей узлов, трения гидравлической части насосов. Основных причин отказов деталей показали, что износ плунжеров и клапанов, выход из строя уплотнительных манжет носят доминирующий характер.

Ключевые слова: плунжер, уплотнительные манжеты, герметизация, контактное напряжения, радиальное давление, осевая усилия

DETERMINING THE VALUE OF FORCE TO CREATE THE NECESSARY VOLTAGE OF THE PLUNGER-SEAL PAIR OF OILFIELD PUMPS

V.Sh. Huseynova,

Doctor of Science in Engineering, Associate Professor,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,

Baku

Annotation: The article solves the problem of determining the force value to create the required voltage of the plunger-seal pair of oil field pumps. Many years of experience in operating oilfield equipment during underground well repair shows that ensuring the reliability and durability of the pumping units used is largely determined by the quality and performance characteristics of the parts of the units and the friction of the hydraulic part of the pumps. The main causes of component failures have shown that wear of plungers and valves, failure of sealing collars are dominant.

Keywords: plunger, sealing collars, sealing, contact stress, radial pressure, axial force

Известно [1-3], что условия эксплуатации нефтепромысловых плунжерных насосов (НППН) отличаются специфичностью: большими нагрузками, с переменными действиями, степенью агрессивности добываемой продукции, количеством песка и механических примесей в составе нефти и конденсата, широким диапазоном изменения климатических факторов и др. Кроме этого, высокий уровень обводненности скважин также серьезно влияет на работоспособность оборудования.

Анализом основных причин отказов деталей НППН показали [4], что износ плунжеров и клапанов, выход из строя уплотнительных манжет носят доминирующий характер. По этой причине столь ответственное и дорогостоящее оборудование становится недолговечным и ненадежным. Ежегодно увеличиваются затраты на осуществление мероприятий по предотвращению преждевременного износа и улучшение несущей способности элементов уплотнений.

Результатами проведенных стендовых и промысловых испытаний, по обеспечению герметизации гидравлической части нефтепромысловых насосов установлено, что надежность и долговечность пары плунжер-уплотнения во многом зависит как от правильного выбора материала для изготовления манжет, их размерной точности, и от обеспечения необходимого напряжения на контактных поверхностях деталей узла.

В данной конструкции для обеспечения надежной герметичности используется комбинированная схема компоновки

уплотнительных манжет из фторопласта FT4+10% графита [5, 6]. Конструкция относится к категории «жесткой» системы уплотнения, которая позволяет ограничивать деформацию последнего под воздействием гидравлического давления (рис. 1).

Рисунок 1 – Узел плунжера нефтепромыслового насоса
(1 – плунжер; 2 – крейцкоф; 3 – шток; 4 – шайба; 5 – тяга; 6 – заглушка; 7 – накладка крейцкофа; 8, 9 – уплотнительные манжеты; 10,11 – грундбоксы; 12 – поджимная гайка)

Обеспечение требуемой герметизации достигается осевой силой $P_{ос}$, создаваемой поджимной гайкой (рис. 1, поз.12). Определение оптимального значения данной нагрузки является одним из важных факторов, характеризующих работоспособность гидравлической части насоса.

На рисунке 2 представлена схема нагружения уплотнительного узла плунжерной пары нефтепромыслового насоса. Как видно из рисунка 2а под воздействием осевой силы P , на цилиндрических контактных поверхностях возникают: радиальное давление q_x ; осевые силы трения $q_x f_0$, вызывающие изменение нормального напряжения σ_x и радиального давления по длине плунжера, а также касательных силы трения – $q_x f_k$ (рис. 2,б).

Для элемента манжеты длиной dx значения q_x , $q_x f_0$, $q_x f_k$, коэффициентов трения f_0 и f_k , а также коэффициента Пуассона μ можно считать постоянными.

Рисунок 2 – Схема нагружения уплотнительного узла плунжерной пары нефтепромыслового насоса:

а) радиальное давление q_x ; осевые силы трения $q_x f_0$ вызывающие изменение нормального напряжения σ_x и радиального давления по длине плунжера; б) касательных силы трения – $q_x f_k$

Из условия равновесия элементарного элемента: $\sum x = 0$ следует:

$$\frac{\pi(D^2 - d^2)d\sigma_x}{4} = -\pi(D + d) \cdot q_x \cdot f_0 dx, \quad (1)$$

где D и d – внешний и внутренний диаметры торца уплотнителя; $\pi(D^2 - d^2)/4$ – площадь торца (опорной поверхности) уплотнителя; $\pi(D + d)dx$ – сумма площадей наружных и внутренних цилиндрических поверхностей элемента.

Исходя из принятых допущений, что металлические детали уплотнительного узла являются абсолютно жесткими, а материал уплотнения объемно-напряженным, а так же зависимость [7].

$$q_x = \frac{\mu\sigma_x}{1-\mu}, \quad (2)$$

где σ_x характеризует нормальное напряжение, то тогда можно из уравнений (1) и (2) написать:

$$\frac{\pi(D^2 - d^2)d\sigma_x}{4} = -\pi(D + d) \cdot \frac{\mu}{1-\mu} \sigma_x, \quad (3)$$

или

$$-\frac{d\sigma_x}{\sigma_x} = \frac{4\mu}{(D-d)(1-\mu)} \cdot f_0 dx. \quad (4)$$

Обозначим толщину стенки уплотнителя $\delta = (D - d)/2$, тогда (4) будет иметь вид:

$$-\frac{d\sigma_x}{\sigma_x} = \frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} \cdot f_0 dx. \quad (5)$$

Интегрируя, левую часть уравнения (5) от σ_p до σ_k , а правую от 0 до x , получим:

$$-\int_{\sigma_k}^{\sigma_p} \frac{d\sigma_x}{\sigma_x} = \int_0^x \frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} \cdot f_0 dx \quad (6)$$

$$-|\ln x| \Big|_{\sigma_k}^{\sigma_p} = -[\ln \sigma_p - \ln \sigma_x] = \frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} f_0 \cdot x, \quad (7)$$

или

$$\ln \frac{\sigma_k}{\sigma_p} = \frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} \cdot f_0 \cdot x \quad (8)$$

Из (8) можем написать:

$$\sigma_k = \sigma_p \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} \cdot f_0 \cdot x}, \quad (9)$$

где σ_p – осевое напряжение в уплотнителях.

$$\sigma_p = \frac{P_{oc}}{F} = \frac{4P_{oc}}{\pi(D^2 - d^2)}. \quad (10)$$

В данной формуле P_{oc} является осевым усилием, а $F = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)$ - площадью нагружения уплотнителя (опорная поверхность).

С учетом (10) в (9) получим:

$$\sigma_k = \frac{4P_{oc}}{\pi(D^2 - d^2)} \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot f_0 \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}. \quad (11)$$

Отсюда можно записать, что

$$\sigma_k \pi (D^2 - d^2) = 4P_{oc} \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}, \quad (12)$$

следовательно

$$P_{oc} = \frac{\sigma_k \pi (D^2 - d^2)}{4 \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}}. \quad (13)$$

Аналогичным образом определяется значение радиальное давление:

$$q_x = \frac{\mu}{1-\mu} \sigma_p \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot f_0 \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}, \quad (14)$$

или

$$q_x = \frac{\mu}{1-\mu} \cdot \frac{4P_{oc}}{\pi(D^2 - d^2)} \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot f_0 \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}. \quad (15)$$

Соответственно найденному, удельная касательная сила трения составит:

$$q_x \cdot f_k = \frac{\mu}{1-\mu} \cdot f_k \cdot \frac{4P_{oc}}{\pi(D^2 - d^2)} \cdot e^{\frac{2}{\delta} \cdot f_0 \cdot \frac{\mu}{1-\mu} x}. \quad (16)$$

Рисунок 3 – Зависимость деформации в манжетах от давления:
(1 – теоретическая; 2 – экспериментальная)

Как видно из рисунка 3 расхождения между значениями теоретическими и экспериментальными данными составляет 5-10%, что вполне допустимо для исследуемых процессов.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: полученные аналитические выражения, которые позволяют определить оптимальные значения осевого усилия, контактного напряжения, радиального давления, касательной силы трения в паре плунжер-уплотнение.

Список литературы

- [1] Бабаев С.Г. Надежность нефтепромыслового оборудования. / С.Г. Бабаев – М.: Недра, 1987. 264 с.
- [2] Бабаев С.Г. Обеспечение точности функционирования нефтепромыслового оборудования. / С.Г. Бабаев, И.А. Габибов, Л.С. Керимова – Баку: АГНА, 1994, 113с.
- [3] Бабаев С.Г. Оценка безотказности деталей по времени установившегося износа / С.Г. Бабаев, И.А. Габибов, Н.Ю. Ибрагимов, В.Ш. Гусейнова // Механика-машиностроения – 2010. №1. 107-110 с.
- [4] Бабаев С.Г. Повышение долговечности тарельчатых клапанов и уплотнительных узлов буровых насосов: тематический научно-

технический обзор, серия «Машины и оборудование нефтегазовой промышленности». / С.Г. Бабаев, М.М. Гаджиев – М.: ВНИИОЭНГ, 1973. 87с.

[5] Габибов И.А. Оценка эксплуатационных свойств полимерного композиционного материала, предназначенного для изготовления уплотнительных манжет трехплунжерных нефтепромысловых насосов / И.А. Габибов, В.Ш. Гусейнова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе – 2012. №3. 32-36 с.

[6] Габибов И.А. Исследование надежности уплотнительных узлов нефтепромысловых насосов с использованием метода пертурбационной функции / И.А. Габибов, О.А. Дышин, В.Ш. Гусейнова // Нефтепромысловое дело – 2011. № 5. 28-34 с.

[7] Тимашенко С.П. Теория упругости. / С.П. Тимашенко, Дж. Гудвер – М.: Наука, 1975. 576 с.

[8] Гусейнова В.Ш. Оценка безотказности узлов уплотнения плунжерных насосов. / В.Ш. Гусейнова // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: реальность и будущее», IV том. – Невинномыск, 2011. 246-253 с.

[9] Гусейнова В.Ш. Повышение работоспособности уплотнительного узла нефтепромысловых насосов / В.Ш. Гусейнова // Нефтепромысловое дело – 2012. №10. 29-32 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Babaev S.G. Reliability of oilfield equipment. / S.G. Babaev – M.: Nedra, 1987. 264 p.

[2] Babaev S.G. Ensuring the accuracy of the functioning of oilfield equipment. / S.G. Babaev, I.A. Gabibov, L.S. Kerimova – Baku: AGNA, 1994, 113 p.

[3] Babaev S.G. Assessing the reliability of parts based on the time of steady wear / S.G. Babaev, I.A. Gabibov, N.Yu. Ibragimov, V.Sh. Guseinova // Mechanics and mechanical engineering – 2010. No. 1. 107-110 p.

[4] Babaev S.G. Increasing the durability of poppet valves and sealing units of mud pumps: a thematic scientific and technical review, series

“Machinery and equipment of the oil and gas industry.” / S.G. Babaev, M.M. Gadzhiev – M.: VNIIOENG, 1973. 87 p.

[5] Gabibov I.A. Evaluation of the performance properties of a polymer composite material intended for the manufacture of sealing cuffs for triple-plunger oilfield pumps / I.A. Gabibov, V.Sh. Guseinova // Environmental protection in the oil and gas complex – 2012. No. 3. 32-36 pp.

[6] Gabibov I.A. Study of the reliability of sealing units of oilfield pumps using the perturbation function method / I.A. Gabibov, O.A. Dyshin, V.Sh. Guseinova // Oilfield Business – 2011. No. 5. 28-34 p.

[7] Timashenko S.P. Theory of elasticity. / S.P. Timashenko, J. Goodwer – M.: Nauka, 1975. 576 p.

[8] Guseinova V.Sh. Assessing the reliability of seal units of plunger pumps. / V.Sh. Guseinova // Materials of the IV International Scientific and Practical Conference “Youth and Science: Reality and the Future”, Volume IV. – Nevinnomyssk, 2011. 246-253 p.

[9] Guseinova V.Sh. Improving the performance of the sealing unit of oilfield pumps / V.Sh. Guseinova // Oilfield Business – 2012. No. 10. 29-32 p.

© В.Ш. Гусейнова, 2024

Поступила в редакцию 9.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Гусейнова В.Ш. Определения значения усилия для создания необходимого напряжения пары плунжер-уплотнения нефтепромысловых насосов // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 19-26. URL: <https://ip-journal.ru/>